

Ф А Р М А Ц И Я

27 - 29 МАРТ 2026

**ФАКУЛТЕТ „ФАРМАЦИЯ“,
МУ-ПЛЕВЕН**

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

**ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ „10 ГОДИНИ ФАРМАЦИЯ
В МУ-ПЛЕВЕН – ОТ ИДЕЯ КЪМ РЕАЛНОСТ“**

Юбилейна научно-практическа конференция „10 години фармация в МУ-Плевен – от идея към реалност“

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

Главен редактор – Проф. Христина Лебанова, д.ф.

Изпълнителни редактори – Проф. д-р Галя Ставрева, д.м.

Доц. Надя Велева, д.м.

Издава: Издателски център на Медицински университет – Плевен

<https://www.mu-pleven.bg/>

Първо издание, 2026

ISBN – 978-954-756-373-5

Регулаторни предизвикателства при използването на изкуствения интелект в процеса на проследяване на безопасността при клиничните изпитвания

Ивелина В. Гушлекова¹, Галина Р. Петрова¹, Евгени Е. Григоров¹

¹*Катедра „Организация и икономика на фармацията“, Факултет „Фармация“, Медицински университет - Варна*

Въведение: Ускореното навлизане на изкуствения интелект (ИИ) в разработването на лекарствени продукти трансформира процесите по оценка и управление на безопасността и поставя нови предизвикателства пред съществуващата регулаторна рамка на клиничните изпитвания в Европейския съюз (ЕС).

Цел: Настоящото изследване анализира интегрирането на ИИ в жизнения цикъл на лекарствата, с фокус върху приложението му при проследяване на безопасността при клиничните изпитвания (КИ) и оценява регулаторния отговор в ЕС спрямо рисковете свързани с нарастващото му използване.

Материали и методи: Документален метод, сравнителен анализ и критична оценка на стратегически, законодателни и регулаторни документи и научни публикации (период 2020–2025 г.)

Резултати: Анализът показва, че ИИ се използва от фармацевтичната индустрия в целия жизнен цикъл на лекарствата, включително за оптимизиране проследяването на безопасността на КИ и дейности като откриване, докладване на нежелани реакции, обработка на данни и оценка на риска. В отговор на предизвикателствата при валидирането, прозрачността и управлението на ИИ алгоритмите, регулаторните органи разработват инициативи, насочени към тяхното етичното и надеждно интегриране.

Заключение: ИИ предоставя значителни възможности за повишаване на ефективността на проследяването на безопасността на КИ. Гарантирането на защитата на участниците и интегритета на данните изисква адаптивен регулаторен подход, основан на хармонизация в рамките на ЕС, както и сътрудничество между индустрията и компетентните органи, съчетано с развитие на експертен и технологичен капацитет във фармацевтичната система.

Ключови думи: изкуствен интелект, клинични изпитвания, лекарствена безопасност, регулаторен надзор, ЕМА